

Соціально-економічні умови реалізації ідеологічної функції в сучасних
правових реаліях

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті досліджено сутність та зміст соціальних функцій держави, що актуалізується наявністю соціально-економічних передумов належного втілення ідеологічної функції. Досліджено право та держав як невід'ємний компонент суспільного розвитку. Охарактеризовано засади ефективного втілення ідеологічної правової парадигми. Розглянуто питання соціальної політики держави та її правових інститутів. Наголошено на тому, що економічний плюралізм як складова частина ідеологічного плюралізму врегульований нормами конституційного права в істотно меншому об'ємі, ніж політичний плюралізм.

Ключові слова: ідеологічна функція, правові реалії, соціально-економічні умови, економічний плюралізм.

Annotation.

The analysis of the essence and content of the social functions of the state is updated by the existence of socio-economic preconditions for the proper implementation of an ideological function aimed at raising the consciousness of citizens, which will contribute to the achievement of democratic state formation in Ukrainian society, taking into account the institutional and geographical features of the European factors. At the same time, Ukraine's participation in the global civilization process necessitates finding and finding a just socio-economic system, establishing an effective balance between the state and the individual in the social sphere.

The article investigates the nature and content of the social functions of the state, which is actualized by the presence of socio-economic preconditions for the proper implementation of an ideological function. Law and states have been investigated as an integral component of social development. The principles of effective implementation of the ideological legal paradigm are characterized. The issues of social policy of the state and its legal institutes are considered. It is emphasized that economic pluralism, as an integral part of ideological pluralism, is governed by the norms of constitutional law to a much lesser extent than political pluralism.

According to the results of the study, we believe that it is expedient to consider legal ideology as a set of conceptually grounded ideas, principles and provisions,

incentives and motives, moral and ethical norms that contribute to strengthening and affirmation of the legitimate foundations of innovative technological support for the functioning of the state and society, European and world space.

The tasks of legal support for the functioning of the state as an innovative social creation structure are determined by the efficiency of its economic and governmental activity, the democratic nature of the political regime, the prestige (receptivity) of decisions and actions, the ability to social mobilization and fair remuneration. Accordingly, legal ideology, on the basis of world experience, should position the state as a set of determinants, primarily national interests, social development, democracy, social mobility and fair remuneration in their subordination to the information and technological component of social change as decisive.

The prospect of further research is to determine the ideological prerequisites for innovative technological development.

Keywords: ideological function, legal realities, socio-economic conditions, economic pluralism.

Вступ

Аналіз сутності та змісту соціальних функцій держави актуалізується наявністю соціально-економічних передумов належного втілення ідеологічної функції, спрямованого на підвищення правосвідомості громадян, яке сприятиме досягненню демократичного державотворення в українському суспільстві, що з урахуванням інституціонального та географічного факторів є орієнтованим за цивілізаційною належністю на європейський вектор. Водночас, участь України в загальносвітовому цивілізаційному процесі зумовлює необхідність пошуку та винайдення справедливого суспільно-економічного устрою, встановлення ефективного балансу між державою та індивідом у соціальній сфері. Це є однією з головних проблем соціальної політики держави, оскільки у глобалізованому світі третього тисячоліття лише ефективна реалізація людського потенціалу шляхом підвищення правової культури в цілому може дати Україні шанс відбутися як незалежній, цивілізованій державі [44, с. 6].

Відповідну проблематику досліджували Луцький А. І., Костицький М.В., Недюха М. П., Шевченко А. Є., Ситник О. М., Стеценко С. Г., Васечко Л.О. та ін. Однак у існуючих дослідженнях не у повній мірі розкрито реалізацію ідеологічної функції в сучасних правових реаліях, зокрема, з урахуванням соціально-економічних умов.

Метою статті є характеристика соціально-економічних умов реалізації ідеологічної функції в сучасних правових реаліях.

Результати дослідження

Право як і держава є невід'ємним компонентом суспільного розвитку, соціального перетворення, необхідним інструментом забезпечення законності, свободи й справедливості, і у цьому своєму сенсі вони розвиваються та вдосконалюються за аналогічними, об'єктивно існуючими природними загальнолюдськими ідеалами й цінностями. Безпосереднє їх втілення

відбувається завдяки відповідним функціям держави та механізму державного впливу на широке коло суспільних відносин, свідомість і поведінку людей за допомогою ідеологічного ціннісно-орієнтаційного правового чинника щодо дотримання принципів права, які ґрунтуються на ідеалах справедливості, свободи, рівності, відповідальності й відображають духовно-гуманістичну сутність, «дух права». Таким чином, за передумови утвердження переважної дії в суспільстві духовних факторів, створення стабільного правового порядку та законності, виникає необхідність у правовому регулюванні, предметом якого є найважливіші для держави, об'єднань людей і конкретних осіб суспільні відносини. Відповідно, досить значною є роль правової ідеології в процесі державно-правового регулювання, який є частиною механізму соціального регулювання. Механізм правового регулювання є своєрідною системою правових засобів, способів і форм, за допомогою яких нормативність права переводиться в упорядкованість суспільних відносин, задовольняються інтереси суб'єктів права, встановлюється та забезпечується правопорядок («належне» у праві стає «сущим»).

Ефективне втілення ідеологічної правової парадигми може відбутися шляхом реалізації соціальних функцій держави, яке здійснюється соціальними інститутами на різних організаційних рівнях. Причому це не обов'язково мають бути органи публічного управління. Різноманітні інститути громадянського суспільства можуть бути задіяними державою задля вирішення своїх соціальних завдань та реалізації своїх соціальних функцій. Але в перехідному суспільстві все ще існує застаріле уявлення щодо розуміння інституційного забезпечення соціальної політики, як прерогативи тільки державних установ [1].

Комплексна характеристика держави, яка створює соціально-економічні умови реалізації ідеологічної функції права, була б неповною без з'ясування критеріїв її динаміки, тобто того, як цей інститут функціонує, розвивається, виконує своє соціальне призначення. Для вивчення її діяльній сторони правознавство використовує поняття державних функцій – характеристику того, що та в яких формах «робить» (здійснює, реалізує) держава. У функціях виявляється сутність держави, тому їм властива така ознака, як соціальне призначення, тобто здатність встановленими засобами й методами задовольняти потреби та інтереси суспільства [2, с. 70].

Розвиток суспільних відносин, зміна економічного ладу, політичної ситуації, духовного світу привели українське суспільство до нового якісного стану, нової державності – формування і розвитку правової держави і громадянського суспільства. У сучасних умовах соціального, економічного і політичного розвитку усе більш інтенсифікуються правові зрушення в житті країни. Важлива роль в рішенні завдань сучасної держави належить правовій системі [3, с. 363-364]. Саме вона робить великий вплив на характер змін в суспільстві, сприяє вдосконаленню законодавчого процесу, підвищенню ефективності юридичного регулювання, формуванню суспільної і індивідуальної свідомості, застосовуючи при цьому передусім притаманну їй ідеологічну функцію.

Позаяк держава своєю соціальною політикою інтегрує цілі різних суб'єктів, вона прагне до підпорядкування їхньої діяльності своїм визначеним цілям, спрямованим на задоволення потреб більшості населення в соціальному прогресі. У такій якості соціальна політика держави та її правових інститутів, покликаних визначати й реалізувати ідеологічну парадигму, є узагальненою соціальною функцією, у межах якої реалізуються окремі соціальні функції.

Доцільно у зазначеному контексті окремо визначити сучасне розуміння і такої дефініції як соціальні функції управління. Енциклопедія державного управління під таким поняттям розуміє напрями цілеспрямованого впливу на сферу суспільних відносин, що полягають у забезпеченні реалізації потреб розвитку суспільства і його підсистем; формуванні критеріїв і показників соціального розвитку об'єкта; розробці й застосуванні методів розв'язання проблем, що виникають; досягненні запланованих параметрів у розвитку соціальних відносин і процесів суспільства.

На зміст ідеологічної функції права істотно впливають соціально-економічні, моральні та інші чинники, які за умови синкретичного підходу зумовлюють ідеологічну спрямованість правових норм. Ці чинники отримують потім концентроване вираження в керівних ідеях (принципах) права. Принципи, як відомо, відіграють вирішальну роль у формуванні права і правозастосуванні.

Важливо, проте, підкреслити, погоджуючись із думкою переважної більшості дослідників, що принцип – категорія ідеологічна, кожен з принципів права нерозривно пов'язаний з ідеологією, служить складовою частиною ідеологічного фундаменту права, відображає засадничі ідеологічні установки тих політичних сил, волю яких виражає право. У принципах містяться найважливіші ідейні начала, що лежать в основі права. Тому принципи служать однією з передумов наявності у права ідеологічної функції, вони разом з правом в цілому здійснюють ідеологічну функцію [4, с. 31].

Економічний плюралізм як складова частина ідеологічного плюралізму врегульований нормами конституційного права в істотно меншому об'ємі, ніж політичний плюралізм. У поясненні цьому факту погодимось з В. Яковлевим, який справедливо вказує, що економічні відносини можуть становити предмет конституційно-правового регулювання лише в частині виробничих відносин. [5, с. 43]. Відповідно, сфера економічного різноманіття складає лише їх частину, значно меншу за обсягом, ніж суспільно-політична сфера.

Говорячи про економічний плюралізм, слід зазначити ряд найважливіших конституційно-правових положень, без яких нормальне функціонування і розвиток економіки України ускладнювався б.

Свобода економічної діяльності, закріплена в Конституції України, є найважливішою передумовою правового регулювання економічних відносин у державі. Вона нерозривно пов'язана з різноманіттям форм власності, свободою підприємництва, вільним переміщенням товарів і послуг, єдністю економічного простору, що гарантує відсутність митних бар'єрів. Свобода економічної діяльності є фундаментальною основою для реалізації ідеологічного різноманіття в економічній сфері. Гарантія самостійного і незалежного

здійснення економічної діяльності у рамках правового поля дозволяє суб'єктам економічних відносин повноцінно використати свої економічні права і законні інтереси.

Свобода економічної діяльності дозволяє особам брати участь в господарському обороті в різноманітній якості на власний розсуд (в якості індивідуального підприємця, товариства з обмеженою відповідальністю, відкритого акціонерного товариства та ін.). Ідеологічна свобода в даному випадку конституюється, виражається й імплементується як свобода економічних переконань [6, с. 12].

Розвиток конкуренції в економіці є багатоаспектним завданням, вирішення якого значною мірою залежить від ефективності проведення державної політики щодо широкого спектру напрямів: від макроекономічної політики, створення сприятливого інвестиційного клімату, включаючи розвиток фінансової і податкової системи, зниження адміністративних і інфраструктурних бар'єрів, до захисту права громадян і національної політики [7, с. 13].

Лише за допомогою гарантованості з боку держави вільного і конкурентного цивільного обороту, а також вільного і рівного положення усіх суб'єктів економічних правовідносин можна говорити про повноцінну реалізацію ідеологічного різноманіття в економічній сфері.

Нині спостерігається домінування ринкових підходів в економічній і соціальній правовій політиці, включаючи тенденції до абсолютизації приватної власності, комерціалізації соціальної, бюджетної сфери, монетизації соціальних надань, пільг, що ставить абсолютно нові виклики для реалізації ідеологічної функції права у сучасних правових реаліях.

В Україні, як і в інших країнах пострадянського простору, ліберальний метод розбудови держави виявився більш ефективним, ніж комуністичний, заснований на плановій економіці і централізованому управлінні. Про це свідчить крах попередньої економіко-політичної системи. Тим не менш, радянські ідеї все ще тримаються у свідомості частини громадян, про що свідчить наявність відповідних політичних партій у нашій країні. У системі цінностей українського суспільства демократичні ідеали та норми, запропоновані новими політичними силами, ще досі не зайняли домінуючих позицій. Окрім того, у процесі здійснення реформ і функціонування посткомуністичної політичної системи вони піддалися певній девальвації і втратили підтримку значної частини громадян [8, с. 29].

Як вказує М. Костицький, на межі XX і XXI століть лібералізм як теорія й ідеологія трансформується в неолібералізм, який крім класичних ліберальних рис включає деякі фрагменти консерватизму та суттєво демократизується [9, с. 22].

Це протилежність громадянина радянського типу – особистості, що спиралася на обов'язковий соціалістичний колективізм, який, тим не менш, мав лише ілюзію солідарності.

Такий ліберальний (чи неоліберальний) тип особистості передбачає моральну відповідальність вільної людини за свій усвідомлений вибір.

Особиста свобода виступає найважливішим елементом ліберальної свідомості. Причому для ліберального типу людини особиста свобода має абсолютний сенс, а для прорадянського – відносний, тому що останній готовий обмежити її, оскільки для нього важливі зобов'язання перед суспільством, з яким він ототожнює себе.

Ключовим елементом громадянського суспільства є громадська думка. Вона виступає як повноцінний соціальний інститут, який покликаний здійснювати контроль над політичною владою і виключати з її боку зловживання та порушення людських прав і свобод. Ефективна реалізація ідеологічної функції правових інститутів є необхідною умовою для продуктивної співпраці громадянського суспільства та держави [10, с. 284].

Громадянське суспільство, яке за посередництвом правових інститутів формує й утворює громадську думку, виступає своєрідним посередником між громадянином та державою, тому його розвиток сприяє ефективній взаємодії з органами державної влади. Відтак формування громадської думки сприяє формуванню сильного громадянського суспільства, яке здатне ефективно взаємодіяти із державою та забезпечувати її стабільний розвиток.

Практичну реалізацію ідеологічної функції в соціально-економічному контексті, доцільно, з нашої точки зору, розглядати, навівши певні конкретні приклади цього контексту.

Соціальну самоорганізацію на рівні регіону можна на наш погляд розглядати як один з виявів соціально-економічних передумов реалізації ідеологічної функції, а також як комунікацію низки паралельних систем – територіальних громад різного рівня – регіональних, обласних, районних, міських, селищних, сільських, квартальних, вуличних, подвірних тощо. Відтак, складовою соціального порядку можна розглядати порядок правовий [10, с. 291].

В умовах України йдеться, передусім, про формування такого правового порядку (у межах демократичного політичного режиму), який ґрунтується на засадах соціально орієнтованого ринкового господарства, балансу в розмежуванні та взаємодії приватно- і публічно-правових основ суспільного ладу. Саме цей баланс, що досягається завдяки динамічному розвитку ідеологічної функції, можна розглядати як передумову досягнення оптимального співвідношення між саморегулюванням суспільних процесів та їх державною організацією і управлінням, досягненням рівноваги між економічною ефективністю виробництва та адекватного винагородження індивідуального внеску. Зазначений баланс формує засади оптимального співвідношення між свободою індивіда та юридичною рівністю людей, їх правами, обов'язками та відповідальністю, між правовою культурою, правосвідомістю та правовим порядком.

Самоорганізаційні процеси спроможні породжувати свої виклики, ризики та небезпеки, продукувати руйнівну фрустрацію. Упорядкування викликів, ризиків та небезпек, впорядкування індивідуальних ініціатив. Складові цієї моделі можуть бути такі: конституційна захищеність місцевої влади; фінансове забезпечення повноважень, що у визначеному законодавством порядку

належать до відання місцевого самоврядування; чіткий розподіл повноважень та відповідальності між органами місцевого самоврядування та центральної влади; відсутність контролю представниками центральної влади рішень органів місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції; заборона займати посади одночасно в державній владі та органах місцевого самоврядування [11, с. 298].

Конституція України, визнаючи місцеве самоврядування одним із елементів конституційного ладу, гарантує організаційну відокремленість місцевого самоврядування, його органів в системі управління суспільством і державою. Право місцевого самоврядування здійснюється територіальними громадами як шляхом прямого волевиявлення, так і через виборні та інші органи місцевого самоврядування.

Визнане Конституцією України, а також Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» право населення сіл, селищ, міст України на здійснення місцевого самоврядування передбачає й інші, крім названих, форми реалізації даного права. До зазначених форм належить насамперед територіальне громадське самоврядування, під яким Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» розуміє самоорганізацію громадян за місцем їхнього проживання на частині території самоврядного утворення – мікрорайонах, кварталах, вулицях, подвір'ях тощо – для самостійного і під свою відповідальність здійснення власних ініціатив з питань місцевого значення.

Опираючись на наведене, аргументовано констатуємо, що забезпечення адекватних відповідей на виклики сьогодення значною мірою обумовлюється національною та регіональною специфікою в її поєднанні з загальнолюдськими та національними цінностями, потребами людей і суспільства в цілому. Врахування цієї специфіки можливе лише за умов реалізації ідеологічної функції. Можливості неконфліктного поєднання зазначених компонентів буття людини досягається завдяки можливостям соціальної самоорганізації як засобу спонтанного утворення впорядкованих (високовпорядкованих) структур із соціального «хаосу». Соціальну самоорганізацію доцільно розглядати на двох основних рівнях – суспільства та регіону, уособлюючи їх відповідно як інтереси центру та громади. Самоорганізація на рівні суспільства постає як спроможність утвердити соціальний порядок як нормативний, забезпечити функціонування суспільства в єдності його базових функцій – цілеспрямованої, адаптивної, інтегративної, відтворення структури та зняття напруги. Первинними умовами її забезпечення, за А.Смітом, є: раціоналізація дії на суб'єктному рівні – фізичних і юридичних осіб – щодо можливості легітимно вести свою справу, сприяти чи хоча б не заважати кожному суб'єкту соціальної дії, що дозволяє унормувати соціальні процеси, надати їм цілеспрямованого характеру; запровадження легких податків як засобу стимулювання розвитку підприємництва, його прозорості, недопущення його «тінізації» або ж, навпаки, сприянні його «детінізації»; неприпустимість конфронтації, забезпечення соціального миру й спокою, злагоди в країні [10, с. 80].

Однак фактичний стан і функціонування органів місцевого самоврядування дозволяє виокремити, зокрема, такі труднощі реалізації ідеологічної функції, що не сприяють вирішенню наступних проблем: невизначеність повноважень територіальних і місцевих громад; відсутність належної матеріальної та фінансово-економічної основи для забезпечення функціонування системи місцевого самоврядування, виконання передбачених законодавством повноважень; незавершеність процесу розподілу повноважень між Центром і регіонами; відсутність чіткого розмежування повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування та державних адміністрацій; необхідність формування нового формату адміністративно-територіального устрою, який має виходити з потреб соціально-економічного та регіонального розвитку, сприяючи тим самим адекватному використанню потенціалу територіальних громад [12, с. 56].

Одним із пріоритетних завдань ідеологічної функції права є забезпечення органічного поєднання науково-технологічного і підприємницького середовища, належного використання потенціалу науки має стати запровадження дієвої системи правового стимулювання інноваційної діяльності засобами, передусім, захисту інтелектуальної власності, податкової та амортизаційної політики, патентного та ліцензійного регулювання, венчурного фінансування тощо [10, с. 274].

В цьому сенсі значні сподівання покладаються на ефективну реалізацію ідеологічної функції права, принаймні в частині, що безпосередньо пов'язана з перспективами інноваційних змін в українському соціумі, досягненням стратегічних і тактичних завдань науково-інноваційної політики, місця в цьому процесі основних соціотворчих суб'єктів – держави, суспільства, країни, окремо взятої людини.

Створення сприятливого інвестиційного клімату пов'язується, як відомо, з реалізацією Україною стратегічного курсу щодо входження до європейського політичного, економічного та правового простору, що передбачено низкою домовленостей, зокрема, Угодою про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Союзом (ЄС) та його державами-членами, яка набула чинності в березні 1998 року.

Не менш важливе завдання, що покладається на ідеологічну функцію, полягає в її здатності до нормативно-правового, а значить і соціально-політичного, інноваційно-технологічного конструювання вітчизняного та європейського простору відповідно до національних інтересів, а значить і формування позитивного іміджу України як держави, країни і суспільства.

Висновки

За результатами дослідження вважаємо, що правову ідеологію доцільно розглядати як сукупність концептуально обґрунтованих ідей, принципів і положень, стимулів і мотивів, морально-етичних і правових норм, що сприяють

зміцненню й утвердженню правомірних засад інноваційно-технологічного забезпечення функціонування держави і суспільства, позиціонування країни в європейському і світовому просторі.

Завдання правового забезпечення функціонування держави як інноваційної соціотворчої структури визначаються ефективністю її економічної та владно-розпорядницької діяльності, демократичністю політичного режиму, престижністю (сприйнятливістю) рішень і дій, здатністю до соціальної мобілізації та справедливої винагороди. Відповідно, правова ідеологія, виходячи із світового досвіду, має позиціонувати державу як сукупність певних визначальних чинників, передусім національних інтересів, соціального розвитку, демократії, соціальної мобільності та справедливої винагороди в їхній підпорядкованості інформаційно-технологічній компоненті соціальних змін як вирішальній.

Перспективою подальших досліджень є визначення ідеологічних передумов інноваційно-технологічного розвитку.

Список використаних джерел

1. Социальная политика: толковый слов. Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; под общ. ред. Н. А. Волгина. 2. изд., дораб. М. : Изд-во РАГС, 2002. 453 с.

2. 198. Теорія держави і права. Академічний курс / за ред. О. Зайчука, Н. Оніщенко. К. : Юрінком Інтер, 2006. 688 с.

3. 101. Крестовская Н. Н., Матвеева Л. Г. Теория государства и права. Харьков, 2007. 523с.

4. 227. Юридические записки Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Вып. 10: Принципы права. Под ред. В.В. Бутнева, В.Н. Карташова, Л.Л. Кругликова. Ярославль, 2006. С. 29-35.

5. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. М., 2006. 356 с.

6. Дело «Московское отделение Армии Спасения против Российской Федерации»: постановление Европейского Суда по правам человека от 5 окт. 194 2006 г. // Российская хроника Европейского Суда. Приложение к «Бюллетеню Европейского Суда по правам человека». Специальный выпуск. 2008. № 2. С. 3-18.

7. Исаева К.М. Идеологическое многообразие как основа конституционного строя РФ: Автореф. дис. канд.юрид.наук. Махачкала, 2015. 21с.

8. Луцький А. І. Місце правової ідеології в розбудові соціальної і правової держави в Україні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2014. № 7. С.27-30.

9. Костицький М.В. Держава і ринок на тлі ліберальної доктрини. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2012. №5. С. 16-31.

10. Недюха М. П. Правова ідеологія українського суспільства: Монографія. К.: «МП Леся», 2012. 400 с.

11. Шевченко А. Є., Ситник О. М. Правова (конституційна) ідеологія як важлива складова державно-правового розвитку України (стаття 2). Трипільська цивілізація. 2012. № 8. С. 16-20.

12. Стеценко С. Г. Глобалізація та право: національний вимір: Монографія. С. Г. Стеценко, Л.О. Васечко. К.: Атіка, 2011. 132 с.